

SECTION OF HUMANITARIAN AND PHILOLOGICAL SCIENCES

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В АГРАРНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ

Ткаченко О.В.

*Асистент кафедри інформаційних систем і технологій
Білоцерківського національного аграрного університету
Кандидат педагогічних наук*

ACTUALITY OF PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL TRAINING OF SPECIALISTS IN AGRICULTURAL UNIVERSITIES

Tkachenko O.

*Assistant
Department of Information Systems and Technologies
Bilotserkivs'kyi National Agrarian University
Candidate of Pedagogical Sciences*

Анотація

Стаття присвячена проблемі підготовки магістрантів у закладах вищої аграрної освіти до майбутньої професійно-педагогічної діяльності. Обґрунтовано значення щодо оволодіння магістрантами сільськогосподарського спрямування професійно-педагогічними знаннями, навичками та вмінням, які сприятимуть професійному й особистісному зростанню вільного вибору власного професійно-педагогічного зростання.

Abstract

The article is devoted to the problem of preparing undergraduates in institutions of higher agricultural education for future professional and pedagogical activities. The importance of mastering the professional and pedagogical knowledge, skills and abilities of agricultural masters, which will contribute to the professional and personal growth of free choice of their own professional and pedagogical growth, is substantiated.

Ключові слова: магістрант, професійно-педагогічна підготовка, заклад вищої аграрної освіти.

Keywords: master's degree, professional and pedagogical training, institution of higher agricultural education.

Нестабільність соціально-економічної сфери України вимагає стратегічних змін у всіх галузях виробництва. Значною мірою це стосується аграрної промисловості, ефективність функціонування якої забезпечує вирішення проблем якісних продуктів харчування, екології, захисту навколишнього середовища, розвитку сільської місцевості. За таких умов підвищення ефективності професійної підготовки фахівців аграрної галузі є одним із пріоритетних завдань системи вищої сільськогосподарської освіти, в основу якої входить професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу. Проте, сьогодні більшість викладачів вищих аграрних навчальних закладів є випускниками вищих навчальних закладів, де психолого-педагогічна підготовка дуже обмежена. Враховуючи проблемність цього питання, одним із важливих завдань професійного навчання є підготовка професіонала цілісних знань та вмінь, конкурентно спроможного фахівця аграрного профілю, готового до професійного зростання і самореалізації у сучасних економічно розвинених умовах. Тому одним з головних завдань вищого навчального закладу аграрного профілю на сучасному етапі є побудова такого процесу навчання, який став би

основою формування педагогічної і професійної діяльності по підготовці і вихованню магістрантів у закладах вищої аграрної освіти і сприяв би підвищенню рівня їх культури, розширенню кругозору, умінню творчо відноситися до своєї праці [1].

Готовність, її формування до професійної діяльності цікавить багатьох науковців. Різні аспекти професійної підготовки майбутнього викладача і формування його готовності до успішного здійснення професійних функцій розглядалися у працях І. Гавриш, Л. Кондрашової, З. Курлянд, А. Ліненко, О. Пехоти, В. Сластьоніна, Г. Троцько, В. Чайки та ін. Проблемам професійної підготовки магістрантів аграрного напрямку присвячені роботи О. Теплої, С. Якубовської, А. Галєєва, А. Зуєва, К. Ковальова Л. Аврамчук, Л. Головка, А. Дьоміна, А. Каплуна, П. Лузана, В. Манько, Л. Барановської, С. Вітер, Т. Маслова, Л. Вікторова, В. Мозговий, П. Пахотіна, та ін..

Науковцями сформульовано теоретикометодологічні засади підготовки фахівців у сучасних умовах, сутність професійної підготовки майбутнього педагога, здійснено структурно-функціональний аналіз професійно-педагогічної підготовки як системи, вивчено особливості організації і здійснення підготовки студентів до різних видів педагогічної

діяльності. Тобто, при вивченні психолого-педагогічної літератури, розкрито загальні тенденції, складові, напрями, принципи професійно-педагогічної підготовки фахівців. Серед чинників, які впливають на ефективність підготовки спеціалістів, дослідники виділяють соціально-економічні, теоретичні та практичні.

Насамперед готовність до будь-якого виду діяльності є результатом підготовки до неї, передусім схарактеризуємо сутність поняття «професійно-педагогічна підготовка».

Термін «професійно-педагогічна підготовка» трактується науковцями по-різному: професійна підготовка це організований, систематичний процес формування професійно-педагогічних знань, умінь і навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності [2, с.11]. Г. Троцько наголошує, що сутністю підготовки студентів до педагогічної діяльності є система змістовно-педагогічних та організаційно-методичних заходів, спрямованих на забезпечення готовності майбутнього педагога до педагогічної діяльності [6, с.37]. Л. Хомич головними компонентами системи підготовки майбутнього викладача визначає мету, функції, структуру, зміст, форми і методи, контроль, а рівень їх розробленості, взаємодії, на погляд автора, визначає ефективність підготовки спеціаліста [7, с.87-125]. О. Павлик і С. Ткачук професійно-педагогічну діяльність розглядають як складну психолого-педагогічну систему, яка відображає об'єктивно існуючу різноманітність прояву її специфічних особливостей [3, 4]. Одночасно даний об'єкт має статус міжнаукового дослідження, взаємопов'язаний з різними дисциплінами суспільствознавства й людинознавства (філософією, історією, загальною, віковою та педагогічною психологією, етнографією та ін.). В свою чергу С. Ткачук дане твердження пояснює ще тим, що викладач своєю особистістю і педагогічною діяльністю завжди впливав на хід історичного процесу, долю суспільства і, разом із тим, мав велику відповідальність за цю долю перед минулими, сучасними і наступними поколіннями. Також професійно-педагогічну діяльність він розглядає як певну систему, котра має кінцеву множину характеристик, визначені функції, цілі, склад, структуру. До її загальних характеристик відносить цільність, структурність, ієрархічність [4]. М. Чобітько провідними компонентами професіоналізму у професійно-педагогічній діяльності вважає інтелектуальний, мотиваційний та комунікативний компоненти [9, с.32-37].

Зазначимо, що професійно-педагогічна підготовка як процес характеризується також наявністю взаємопов'язаних етапів. За результатами теоретичного аналізу зазначимо, що найчастіше науковцями пропонується триетапна система підготовки студентів до педагогічної діяльності, в якій умовно можна визначити підготовчий, основний і заключ-

ний етапи. Тому безсумнівно, професійно-педагогічна підготовка це складний та різносторонній процес оволодіння професійними знаннями і навичками, та вмінням використовувати їх як для роботи у навчальному закладі, так і в науково-дослідній роботі. А щодо професійно-педагогічної підготовки магістранта закладу вищої аграрної освіти, то вона повинна бути спрямована на: професійне зростання, поглиблене оволодіння знань, компетентнісне зростання, передбачене кваліфікаційною характеристикою фахівця такого рівня; професійне, особистісне зростання, на активну позицію, творчу самореалізацію, сприяє побудови індивідуальної освітньої траєкторії, вільний вибір власного професійного зростання.

Список літератури

1. Кулько В. А. Сутність і структура готовності майбутніх аграріїв до професійної діяльності. Вісник Запорізького національного університету. Педагогіка <http://www.stationline.org.ua/pedagog/80/14061-sutnist-i-struktura-gotovnosti-majbutnix-agrariiv-do-profesijnoi-diyalnosti.html/> (дата звернення: 01.06.2022)
2. Нероба Є. Професійна підготовка інженерів-педагогів у вищих технічних навчальних закладах Польщі: Автореф. дис. к.п.н.: 13.00.04 / Інститут ПППО АПН України. Київ, 2003. 22 с.
3. Павлик О. Ю. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх перекладачів до використання офіційно-ділового мовлення: Автореф. дис. канд.п.н.: 13.00.04 / Національна академія держ.прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. Хмельницький, 2004. 19 с.
4. Ткачук С. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх вчителів трудового навчання library.udpu.org.ua/ (дата звернення 30.05.2022)
5. Ткаченко О. В. Професійно-педагогічна підготовка агрономів-дослідників в аграрних університетах: навчально-методичний комплекс / Ольга Ткаченко. Біла Церква, 2017. 106 с.
6. Троцько Г. В. Теоретичні та методичні основи підготовки студентів до виховної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах: Автореф. дис. ... доктора пед. наук / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПНУ. Київ, 1997. 54 с.
7. Хомич Л. О. Система психолого-педагогічної підготовки вчителя початкових класів: Дис. ... доктора пед. наук: 13.00.04. Київ, 1998. 408 с.
8. Чайка В. М. Теорія і технологія підготовки майбутнього вчителя до саморегуляції педагогічної діяльності: Дис. ... доктора пед. наук: 13.00.04. – Тернопіль, 2006. 392 с.
9. Чобітько М. Г. Теоретико-методологічні засади особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх учителів: Автореф. дис. ... доктора пед. наук / АПНУ Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. Київ, 2007. 42 с.